

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171370

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS ENCONTRADAS NA PONTE EURICO GASPAR DUTRA/RJ

Luiz Carneiro^{1*}, Mayra Perlingeiro²; Marco Ferro³

*Autor de contato: luizcarneiro@id.uff.br

¹ Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil

² Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil

³ Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ, Brasil

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as principais manifestações patológicas encontradas, após vistoria técnica, da ponte Eurico Gaspar Dutra sobre o canal da praia da Marambaia, situada na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A ponte em concreto armado foi construída a partir do ano de 1943 e possui 261 m de extensão. Foram inspecionados os diferentes elementos estruturais da ponte, tais como lajes, longarinas, transversinas, pilares-parede, vigas em arco, vigas de contraventamento dos arcos, montantes e pendurais. Constatou-se que a referida ponte apresenta avançado estado de deterioração, pois a corrosão do aço das barras das armaduras internas é elevada e há destacamento do cobrimento de concreto. Apesar disto, a ponte não apresenta fissuras estruturais no concreto.

Palavras-chave: ponte; concreto armado; manifestações patológicas; corrosão do aço.

ABSTRACT

The present work aims to present the main pathological manifestations found, after technical inspection, of the Eurico Gaspar Dutra's bridge over the canal at Marambaia beach, located in the city of Rio de Janeiro/RJ. The reinforced concrete bridge was built in 1943 and is 261-metre-long. The different structural elements of the bridge were inspected, such as slabs, girders, crossbeams, wall pillars, arched beams, arch bracing beams, pillars and tie members. It was found that the aforementioned bridge is in an advanced state of deterioration, because the corrosion of internal reinforcement steel bars is high and the concrete cover is peeling-off. Despite this, the bridge has no structural cracks in the concrete.

Keywords: bridge; reinforced concrete; pathological manifestations; steel corrosion.

1. INTRODUÇÃO

Várias pontes em concreto armado ou protendido, no país, são antigas, com idade superior a 50 anos, que não sofreram durante sua vida útil intervenção de manutenção e necessitam de reparo e/ou reforço estrutural.

Na maioria dos casos, essas pontes apresentam destacamento do cobrimento de concreto em consequência da corrosão do aço que compõe as barras das armaduras internas. Em outros casos, há a necessidade de aumentar sua capacidade resistente a fim de permitir a passagem de veículos mais pesados ou de alargar seu tabuleiro com o objetivo de comportar a passagem de um maior número de veículos.

Algumas pontes têm valor histórico e sua recuperação estrutural deve ser feita sem provocar alteração de suas características. Uma dessas é a ponte Eurico Gaspar Dutra, sobre o canal da praia da Marambaia, no bairro de Guaratiba, cidade do Rio de Janeiro/RJ, cuja construção foi iniciada no ano de 1943, época da II Guerra Mundial.

A construção dessa ponte possibilitou a ligação do continente à Restinga da Marambaia/RJ e deveu-se à criação do antigo Polígono de Tiro da Marambaia (PTM) no ano de 1944, por ordem do então ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, posteriormente denominado no ano de 1948 por Campo de Provas da Marambaia (CPrM) e atualmente a partir do ano de 2005 conhecido por Centro de Avaliações do Exército (CAEx).

Naquela época, o país necessitava de um local (Restinga da Marambaia/RJ) para realizar experiências técnicas balísticas a fim de proteger sua vasta costa banhada pelo Oceano Atlântico. A construção do PTM foi considerada a maior obra da engenharia militar na América do Sul, tendo sido inspirado nos polígonos de tiro americano e europeu.

Como a posição do governo de Getúlio Vargas foi tomar partido dos países aliados, entre estes os Estados Unidos da América e Reino Unido, e romper relações diplomáticas com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) em janeiro de 1942, o governo alemão, como forma de retaliação ao Brasil, ordenou o envio de submarinos alemães para atacar e afundar navios brasileiros ao redor do mundo e ao longo da costa brasileira. Em 22 de agosto do ano de 1942, após ter seus navios torpedeados, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, em resposta do presidente Getúlio Vargas à pressão da população brasileira.

Essa ponte foi projetada pelo professor catedrático da Faculdade Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, engenheiro Antonio Alves de Noronha, e fiscalizada durante sua construção pelo coronel engenheiro José Faustino dos Santos e Silva.

Ao ser realizada uma vistoria técnica pelos autores deste trabalho, verificou-se que a ponte em estudo se encontra interdita e em avançado estado de deterioração. Há diversas regiões com armaduras expostas fruto do processo de corrosão generalizado do aço das barras das armaduras internas.

Neste trabalho são mostradas a descrição, as características e o estado atual dessa ponte em termos de suas manifestações patológicas. Por fim, sugerem-se intervenções para recuperação da ponte em estudo.

2. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA PONTE

A ponte Eurico Gaspar Dutra é constituída por elementos estruturais em concreto armado, cujo tabuleiro tem 7,25 m de largura. Possui 261 m de comprimento total, dividido em 2 vãos de 18 m (36 m de extensão) de ponte em vigas, 2 vãos de 63 m (126 m de extensão) de ponte em duplo arco tri-articulado e 22 vãos de 4,5 m (99 m de extensão) de ponte em lajes.

A Figura 1 mostra um esboço do perfil longitudinal da ponte, enquanto as Figuras 2 a 4 ilustram vistas parciais datadas dos diferentes vãos da ponte com posição da lente para ou contra a praia.

Figura 1 - Esboço do perfil longitudinal da ponte

Fonte: os autores.

Figura 2 - Vista dos vãos de 63 m – Data: 18/01/2023

(a) posição da lente para a praia

(b) posição da lente contra a praia

Fonte: os autores.

Figura 3 - Vista dos vãos de 18 m – Data: 18/01/2023

(a) vão mais próximo da entrada da ponte posição da lente contra a praia

(b) vão mais afastado da entrada da ponte posição da lente contra a praia

Fonte: os autores.

Figura 4 - Vista dos 22 vãos de 4,5 m (posição da lente contra a praia) – Data: 19/01/2023

Fonte: os autores.

Nas Figuras 5(a) e 5(b) podem ser vistos, em detalhe, os nós rotulados de base e de fecho do arco tri-articulado do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte.

Figura 5 - Vista dos nós rotulados do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte (posição da lente contra a praia) – Data: 19/01/2023

(a) base do arco tri-articulado

(b) fecho do arco tri-articulado

Fonte: os autores.

3. ESTADO ATUAL DA PONTE

Atualmente, a ponte Eurico Gaspar Dutra está interditada e encontra-se em avançado estado de deterioração. Chegou a ser utilizada para passagem de pedestres adultos e crianças que estudavam em escola situada na região da Restinga da Marambaia/RJ no ano de 2007.

As principais manifestações patológicas encontradas na ponte em estudo são a corrosão e/ou ruptura das barras de aço que compõem as armaduras internas e o destacamento do cobrimento de concreto.

De um modo geral, a corrosão de barras de aço pode ocorrer devido a diversos fatores, tais como baixa qualidade do concreto, falhas de concretagem ou de construção, espessura do cobrimento de concreto insuficiente, entre outros. Os sais de cloreto oriundos do meio marítimo são, para o caso em questão, os principais agentes responsáveis pela corrosão destas barras.

A corrosão é um processo eletroquímico. Há a geração de um potencial elétrico na presença de um eletrólito (solução aquosa existente no concreto) em contato com um condutor metálico (barra de aço da armadura interna). Avança da periferia das barras de aço para o seu interior.

Com o decorrer da corrosão, estabelece-se o fenômeno da expansão do volume das barras de aço, o que submete a camada de concreto que as envolve à concentração de tensões. Isto acarreta o destacamento da camada de cobrimento de concreto, que rompe por tração, e a diminuição da área da seção transversal das barras de aço, levando o elemento estrutural de concreto armado a ter menor capacidade resistente.

Nos itens a seguir apresentam-se, por trecho, as principais manifestações patológicas encontradas na ponte em estudo.

3.1 Vão de 18 m mais próximo da entrada da ponte

Este vão é o que apresenta menor estado de deterioração entre os demais da ponte em estudo. As manifestações patológicas existentes neste vão são corrosão da armadura interna e destacamento do cobrimento do concreto dos diferentes elementos estruturais que o compõem.

A Figura 6(a) apresenta a vista inferior do vão de 18 m mais próximo da entrada da ponte, onde pode-se notar que as longarinas, transversina e fundo da laje do tabuleiro possuem armaduras exposta por causa da corrosão das barras de aço. O elemento estrutural mais deteriorado é a longarina, cujas armaduras longitudinal e transversal estão corroídas, como se vê na Figura 6(a). Percebe-se também desta figura que a armadura transversal de uma das transversinas de vão e a armadura positiva da laje do tabuleiro estão corroídas. Observa-se na Figura 6(b) que a face inferior da longarina possui armaduras longitudinal e transversal corroídas, onde em algumas regiões o cobrimento do concreto não mais existe.

Figura 6 - Vão de 18 m mais próximo da entrada da ponte (posição da lente contra a praia) - Data: 18/01/2023

(a) Vista inferior

(b) Face inferior da longarina voltada para a praia

Fonte: os autores.

Pode-se ver na Figura 7 que a face lateral da longarina apresenta, em algumas regiões, armadura transversal corroída. Além disto, o guarda-corpo desse vão possui armadura corroída e, na maioria de sua extensão, há destacamento do cobrimento do concreto.

Figura 7 - Vista lateral da longarina do vão de 18 m mais próximo da entrada da ponte (posição da lente contra a praia) - Data: 18/01/2023

Fonte: os autores.

3.2 Vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte

As imagens das Figuras 8 a 10 foram fotografadas quando da primeira visita técnica em 08 de novembro de 2021, pois foi disponibilizado à equipe visitante um bote inflável.

A Figura 8(a) mostra o início do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte, onde se vê o encontro da base do arco tri-articulado com o apoio pilar-parede, assim como as longarinas e transversinas. Nas Figuras 8(b), 8(c) e 8(d), pode-se visualizar no fundo do início, meio e fim do tabuleiro regiões das longarinas, transversinas e laje do tabuleiro com armadura exposta corroída. Na Figura 9, que mostra o fim do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte, notam-se manchas na superfície do concreto do arco e do apoio pilar-parede, além de armadura corroída em regiões da transversina e fundo da laje do tabuleiro.

Figura 8 - Vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte – Data: 08/11/2021

(a) Vista do início (posição da lente contra a praia)

(b) Vista inferior do tabuleiro no início do vão

(c) Vista inferior do tabuleiro no meio do vão

(d) Vista inferior do tabuleiro no fim do vão

Fonte: os autores.

Figura 9 - Vista do fim do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte (posição da lente contra a entrada da ponte) - Data: 08/11/2021

Fonte: os autores.

3.3 Vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte

A Figura 10(a) ilustra o início do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte, onde pode ser visto o encontro da base do arco tri-articulado com o apoio pilar-parede. Há regiões deste arco com armadura corroída.

Nota-se corrosão nas armaduras internas das longarinas, transversinas, laje do tabuleiro e ligações entre transversina e longarina localizadas na primeira metade e na segunda metade do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte, conforme pode ser visto nas Figuras 10(b) e 10(c).

Regiões localizadas nas longarinas, transversinas e ligações entre longarina e transversina e nos arcos apresentam corrosão de suas armaduras internas, de acordo com a Figura 10(d).

Figura 10 - Vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte (posição da lente contra a entrada da ponte) -
Data: 19/01/2023

(a) Vista do início (posição da lente para a entrada da ponte)

(b) Vista inferior da primeira metade do tabuleiro

(c) Vista inferior da segunda metade do tabuleiro

(d) Vista do fim (posição da lente contra a entrada da ponte)

Fonte: os autores.

3.4 Vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte

O vão mais deteriorado é o de 18 m mais afastado da entrada da ponte. Como pode-se observar nas Figuras 11(a) e 11(b), há armaduras das longarinas, transversinas e laje do tabuleiro expostas fruto do processo de corrosão avançada e generalizada.

Figura 11 - Vista inferior do vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte – Data: 19/01/2023

(a) Posição da lente para a entrada da ponte

(b) Posição da lente contra a entrada da ponte

Fonte: os autores.

As Figuras 12(a) e 12(b) mostram em maior detalhe o estado avançado de corrosão das armaduras internas das longarinas e transversinas do vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte, cujas armaduras longitudinal e transversal têm suas barras rompidas e, em algumas regiões, inexistentes.

Pode-se visualizar nas Figuras 13(a) e 13(b), em detalhe, a face inferior das longarinas do vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte, onde nesta as barras de aço das armaduras longitudinal e transversal estão corroídas e/ou rompidas.

O destacamento do cobrimento de concreto nas faces inferior e lateral ao longo das longarinas do vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte, em consequência da corrosão das armaduras internas, pode ser notado nas Figuras 14(a) e 14(b).

Figura 12 - Detalhe das armaduras internas da longarina no vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte
- Data: 19/01/2023

(a) Posição da lente contra a praia

(b) Posição da lente para a praia

Fonte: os autores.

Figura 13 - Detalhe das armaduras internas da longarina no vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte
- Data: 19/01/2023

(a) Longarina voltada para a praia

(b) Longarina voltada contra a praia

Fonte: os autores.

Figura 14 - Vista lateral da longarina no vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte - Data: 19/01/2023

(a) Longarina voltada para a praia

(b) Longarina voltada contra a praia

Fonte: os autores.

3.5 Vãos de 4,5 m de comprimento da ponte

Em se tratando do trecho com vãos de 4,5 m de comprimento, pode-se verificar nas Figuras 15(a), 15(b) e 15(c) que as armaduras internas dos pilares-parede e lajes estão corroídas.

Pode-se notar nas Figuras 15(a) e 15(c) que há barras de aço da armadura positiva da laje rompidas, sendo que nesta laje algumas das barras de aço não mais existem.

Figura 15 - Detalhe de um dos vãos de 4,5 m - Data: 19/01/2023

(a) Posição da lente para a entrada da ponte

(b) Vista de um dos pilares-parede

(c) Vista inferior da laje

Fonte: os autores.

3.6 Tabuleiro superior da ponte

As Figuras 16(a) e 16(b) mostram as vistas do início e fim do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte. Observa-se que o guarda-corpo, em grande extensão, está com a armadura exposta corroída.

Figura 16 - Vista geral do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte - Data 19/01/2023

(a) Início do vão (posição da lente contra a entrada da ponte)

(b) Fim do vão (posição da lente para a entrada da ponte)

Fonte: os autores.

As Figuras 17(a) e 17(b) ilustram regiões da face inferior dos arcos, próximas ao pendural, que apresentam armadura exposta corroída.

Nas Figuras 18(a), 18(b) e 18(c), pode-se observar o estado de deterioração de um dos pendurais, de uma das vigas de contraventamento do arco e de um trecho do guarda-corpo, nesta ordem, a partir do nível do tabuleiro da ponte no vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte. Há regiões ao longo destes elementos estruturais em que se visualizam parte das armaduras longitudinal e transversal corroídas.

Figura 17 - Vista do arco do vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte - Data 18/01/2023

(a) arco voltado contra a praia

(b) arco voltado para a praia

Fonte: os autores.

Figura 18 - Vão de 63 m mais próximo da entrada da ponte - Data 18/01/2023

(a) Vista de um tirante voltado para a praia

(b) Vista de uma viga de contraventamento do arco voltado contra a praia

(c) Vista de um trecho do guarda-corpo voltado contra a praia

Fonte: os autores.

Pode-se ver, nas Figuras 19(a) e 19(b), armaduras expostas corroídas na maioria dos pendurais do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte.

Figura 19 - Vista geral dos pendurais do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte - Data 19/01/2023.

(a) pendurais voltados para a praia

(b) pendurais voltados contra a praia

Fonte: os autores.

As Figuras 20(a), 20(b) e 20(c) mostram o estado de deterioração do arco, pendurais e viga de contraventamento dos arcos no vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte a partir do nível do seu tabuleiro. As armaduras longitudinal e transversal, em algumas regiões localizadas, estão corroídas, expostas ao ambiente e/ou rompidas.

Figura 20 - Vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte - Data 18/01/2023

(a) Vista do início do arco voltado para a praia

(b) Vista do arco voltado para a praia

(c) Vista de vigas de contraventamento do arco

Fonte: os autores.

Pode-se visualizar, na Figura 21, barras de aço que compõem a armadura longitudinal dos pendurais, no meio do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte, expostas e corroídas, além de uma destas barras rompida.

Figura 21 - Detalhe dos pendurais no meio do vão de 63 m mais afastado da entrada da ponte (posição da lente contra a praia) - Data 18/01/2023

Fonte: os autores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentaram-se neste trabalho as principais manifestações patológicas encontradas, após vistoria técnica, na ponte Eurico Gaspar Dutra, sobre o canal da praia da Marambaia/RJ.

As principais causas do aparecimento dessas manifestações patológicas foram a falta de conservação, a espessura do cobrimento de concreto insuficiente e o ataque de sais cloreto no concreto da ponte.

Na época da construção dessa ponte, a norma vigente NB-2 (ABNT, 1940) recomendava valores para cobrimento mínimo do concreto iguais a 15 mm, para lajes ao ar livre, e 20 mm, para vigas, pilares e arcos ao ar livre. Estes valores são pequenos para se garantir uma estrutura durável com vida útil elevada. Em contrapartida, a norma atual NBR 6118 (ABNT, 2023) prevê, considerando classe de agressividade ambiental III (agressividade forte), valores maiores para cobrimento mínimo do concreto (35 mm, para lajes, e 40 mm, para vigas e pilares).

Os produtos da oxidação das barras de aço devem ser removidos, após o que devem receber pintura contra corrosão. Nos casos em que as barras de aço estão rompidas ou não mais existem, deve-se adicionar nova armadura. Toda a superfície de concreto deve ser escarificada e feita a retirada de camada do cobrimento de concreto solta. Após isto, devem ser executadas a limpeza da camada superficial com jato de ar ou areia, a injeção de resina epoxídica em fissuras estruturais que porventura existam e a aplicação de argamassa polimérica de alta resistência.

Lajes, longarinas, transversinas, vigas em arco, vigas de contraventamento dos arcos, montantes e pendurais, que apresentam corrosão das barras de aço da armadura interna, devem ser recuperados com a adição de novas armaduras.

O vão de 18 m mais afastado da entrada da ponte é o mais crítico da ponte. Seu estado atual somente tem capacidade de suportar, sem coeficiente de segurança, apenas seu peso próprio e ação de carga variável devido ao vento, sem atuação de carga móvel. Suas armaduras longitudinal e transversal estão na iminência de entrar em escoamento, o que conduz ao estado último de ruptura. Indicou-se para este vão a adição de novas armaduras passivas e/ou ativas como reforço estrutural.

Aparentemente, os conjuntos pilar e bloco de fundação, as ligações rotuladas em aço e os aparelhos de apoio não apresentam manifestações patológicas que possam comprometer sua estabilidade estrutural.

Recomendou-se a continuação da interdição da ponte e a imediata execução de obras de reparo e reforço estrutural de toda ponte, em especial, no vão de 18 m de comprimento mais afastado da entrada do CAEx.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NB-2: **Cálculo e Execução de Pontes de Concreto Armado**. Rio de Janeiro, 1940.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de Estruturas de Concreto**. Rio de Janeiro, 2023.